

SAUDIYA ARABISTONI MILLIY IDENTIKLIGINING DINIY KOMPONENTI

Aziz Rizayev

Siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD)

TDSHU mustaqil tadqiqotchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18276500>

Annotatsiya: Maqolada Saudiya Arabistonida milliy identiklikning shakllanishi va transformatsiyasi tarixiy-siyosiy hamda diniy omillar kesishmasida tahlil qilingan. Saudiya milliy identikligi diniy-etnik xarakterga ega siyosiy konstrukt sifatida talqin etilib, uning Ol Saud sulolasi va vahhobiylik ta'limoti o'rtasidagi tarixiy ittifoq asosida shakllangani asoslab berilgan. Vahhobiylikning davlat mafkurasi sifatida institutsionallashuvi, diniy legitimatsiya mexanizmlari va sulolaviy hokimiyatning mustahkamlanishi Saudiya davlatchiligi rivojining muhim omillari sifatida ko'rib chiqilgan.

Kalit so'zlar: Saudiya Arabistoni, milliy identiklik, vahhobiylik, diniy legitimatsiya, Ol Saud sulolasi, islom, siyosiy transformatsiya, modernizatsiya, Muhammad bin Salmon, davlat qurilishi.

Аннотация. В статье анализируется процесс формирования и трансформации национальной идентичности в Саудовской Аравии на пересечении историко-политических и религиозных факторов. Национальная идентичность Саудовской Аравии интерпретируется как политический конструкт религиозно-этнического характера, формирование которого обосновывается историческим союзом между династией Аль Сауд и ваххабитским религиозным учением. Институционализация ваххабизма в качестве государственной идеологии, механизмы религиозной легитимации и укрепление династической власти рассматриваются как ключевые факторы развития саудовской государственности.

Ключевые слова: Саудовская Аравия, национальная идентичность, ваххабизм, религиозная легитимация, династия Аль Сауд, ислам, политическая трансформация, модернизация, Мухаммад бин Салман, государственное строительство.

Abstract. The article examines the formation and transformation of national identity in Saudi Arabia at the intersection of historical-political and religious factors. Saudi national identity is interpreted as a political construct of a religious-ethnic nature, whose emergence is grounded in the historical alliance between the Al Saud dynasty and the Wahhabi religious doctrine. The institutionalization of Wahhabism as a state ideology, mechanisms of religious legitimation, and the consolidation of dynastic power are analyzed as key factors in the development of Saudi statehood.

Keywords: Saudi Arabia, national identity, Wahhabism, religious legitimation, Al Saud dynasty, Islam, political transformation, modernization, Mohammed bin Salman, state-building.

Saudiya Arabistoni milliy identikligi diniy-etnik asosga qurilgan bo'lib, bu holat Podshohlikni diniylik namoyandasi sifatida talqin etishga imkon beradi. Shu bois saudiyalik maqomini olish uchun fuqarolikka ega bo'lish bilan birga sunniy musulmon bo'lishlik ham talab etiladi. Professor R.Brubaker¹ yondashuvi asosida tahlil qilinganda, Saudiya identikligini etno-diniy xarakterga ega deb baholash mumkin. Bu holat Ol Saud va Ol ash-Shayx oilasi vakillari o'rtasidagi tarixiy ittifoq natijasida shakllangan davlat qurilishi jarayoni bilan bog'liqdir.

¹ Brubaker R. Nationalism Reframed: Nationhood and the National Question in the New Europe. Cambridge University Press, 1996. P. 65.

Saudiya Arabistonining identikligi shakllanishi va rivojlanishida ikki asosiy omil – Ol Saud sulolasi hokimiyatining diniy islohotlar orqali legitimatsiyasi hamda shia mazhabining mintaqaviy ta'siri muhim rol o'ynagan bo'lib, bu jarayon mamlakatning ijtimoiy-siyosiy va madaniy rivojlanishiga sezilarli ta'sir ko'rsatgan². Saudiya Arabistonida milliy va diniy identiklik integratsiyasi "vahhobiylik" ta'limoti asosida shakllangan bo'lib, ushbu jarayon qabilaviy tuzilmalarning umumiy axloqiy maqsad va o'zaro ishonch asosida birlashishiga olib kelgan. Podshohlikning davlat tuzilishi diniy legitimatsiya tamoyillariga asoslanadi. Muhammad ibn Abdulvahob va Ibn Saud o'rtasida 1744-yilda tuzilgan strategik alyans "vahhobiylik" ta'limotini Saudiya Arabistoni hokimiyatining mafkuraviy poydevoriga aylantirdi. Ushbu ittifoq Ibn Saudga Arabiston yarimorolida siyosiy g'egemoniyaga erishish, Muhammad ibn Abdulvahobga esa o'z ta'limotini institutsionallashtirish imkonini berdi³. Buning natijasida teokratik va siyosiy hokimiyat sintezi orqali Arabiston yarimorolida yangi davlat tuzilmasi shakllandi.

Fors ko'rfazi mintaqasi davlatlarida shia mazhabi keng tarqalishi va sunniy Usmoniylar imperiyasining inqirozi sharoitida, vahhobiylik ta'limoti tarafdorlari yangi vazifani o'z zimmlariga oldilar. Bu vazifa nafaqat Najd hududida, balki qo'shni arab mamlakatlari yerlarini o'zi ichiga olgan holda kuchli sunniy davlat barpo etishdan iborat edi⁴. Ushbu g'oya keyinchalik mintaqada "vahhobiylik" ta'limotining yoyilishida asosiy harakatlantiruvchi kuch sifatida xizmat qildi. Bu jarayon Saudiya Arabistonining tashkil topishi va uning mintaqaviy ta'sirining kuchayishida muhim rol o'ynadi.

XVIII asr oxiri – XX asr o'rtalarida "vahhobiylik" ta'limoti Saudiya Arabistoni davlatchiligining asosiga aylandi⁵. Xususan, 1902-yilda Ibn Saudning nabirasi Abdulaziz bin Abdurahmon Ol Saudning siyosiy maydonga qaytishi va ar-Riyodni egallashi bu jarayonning yangi bosqichini boshlab berdi. XX asrda tarixiy xotira va umumiy merosga ega bo'lmagan qabilalarni birlashtirish vazifasi yuzaga keldi. Abdulaziz bin Abdurahmon Ol Saud diniy identiklikdan foydalanib, siyosiy jihatdan parchalangan qabilalarni yagona markazlashgan hokimiyat ostida birlashtirishga erishdi. Mazkur jarayon hozirgi Saudiya Arabistoni Podshohligining shakllanishida muhim ahamiyat kasb etdi⁶.

Ol Saud oilasi va "vahhobiylik" ta'limoti ulamolari o'rtasidagi strategik alyans Saudiya Arabistoni Podshohligining shakllanishida muhim rol o'ynadi. Ibn Saud o'zining nomidagi davlatni barpo etish uchun diniy elitaning qo'llab-quvvatlashiga tayandi. Bunday hamkorlik natijasida din ulamolari Saudiya Arabistoni hukumatining kuchli mafkuraviy tayanchiga aylandi. Shu tariqa Ol Saud oilasi va diniy institutlar Podshohlikda diniy va siyosiy hokimiyatni

² Hitman G. Saudi Arabia's Wahhabism and Nationalism: The Evolution of Wataniyya into Qawmiyya // Digest of Middle East Studies. Vol. 27. No. 1. P. 81.

³ Crooke A. "You Can't Understand Isis If You Don't Know the History of Wahhabism in Saudi Arabia," Huffington Post, August 8, 2014. https://www.huffingtonpost.com/entry/isis-wahhabism-saudi-arabia_b_5717157?utm_hp_ref=world.

⁴ Ungureanu D. "Wahhabism, Salafism and the Expansion of Islamic Fundamentalist Ideology" (this study was funded by CNCISIS-UEFISCSU, project number PNII-IDEI 1993/2006, "A.I. Cuza" University of Iasi (Romania), 1993/2006) 2014. https://www.fssp.uaic.ro/argumentum/Numarul%2010/11_Ungureanu_tehno.pdf

⁵ Al-Rasheed Madawi. A History of Saudi Arabia. 2 ed. New York: Cambridge University Press, 2010. C. 3

⁶ Cleveland William L. and Martin Bunton. A History of the Modern Middle East. 4th ed. Boulder, CO: Westview Press, 2009. C. 123-124, s. 231

monopollashtirdi⁷. "Ikki Muqaddas masjid xodimi" maqomi va monarxiya hokimiyatining diniy legitimatsiyasi Saudiya Arabistonining diniy ritorikasida asosiy o'rin egallab, musulmon dunyosidagi mafkuraviy dilerlik uchun kurashda muhim ahamiyat kasb etmoqda. Bu esa o'z navbatida, aholining diniy identikligini mustahkamlashga xizmat qilmoqda.

Oyatulloh Humayniy rahbarligida Eronda Islom Respublikasining tashkil etilishi Yaqin Sharq geosiyosiy manzarasini tubdan o'zgartirdi. Bu voqea dinga asoslangan milliy identiklikning shakllanishi va shia tarafdorlarining keng tarqalishiga olib keldi. Buning natijasida mintaqadagi sunniy davlatlar, jumladan, Saudiya Arabistoni uchun jiddiy muammolar yuzaga keldi. Xususan, Oyatulloh Humayniy o'zining diniy-siyosiy ambitsiyalarini ochiq namoyish etib, Eron inqilobini qo'shni arab davlatlariga eksport qilishga intildi. Biroq Eronning "musulmonlar birligi" shiori ostidagi tashqi siyosati amalda faqat shia guruhlarini qo'llab-quvvatlashga qaratilganligi Bahrayn, Iroq, Livan va Saudiya Arabistoni kabi arab davlatlarida ichki ziddiyatlarni kuchaytirdi va mintaqaviy beqarorlikka olib keldi⁸.

Hozirgi vaqtda Saudiya Arabistonida davlat milliyligining yangi shakli jadal sur'atlarda shakllanmoqda. Ar-Riyodning ichki va tashqi siyosati, shu jumladan, neft narxlarini barqarorlashtirish, yirik milliy loyihalarni amalga oshirish, xalqaro sport tadbirlarida ishtirok etish va xorijiy davlatlar bilan aloqalarni kengaytirish kabi tashabbuslar, ushbu yangi milliylik strategiyasi doirasida amalga oshirilmoqda. Bu dasturlar asosan yoshlarga qaratilgan bo'lib, milliy identiklikni qayta shakllantirish va davlat-jamiyat munosabatlarini modernizatsiya qilishga qaratilgan. Biroq bu islohotlar avtoritar tuzumni saqlab qolgan holda "yuqoridan" boshqarilmoqda.

Saudiya Arabistoni o'zining yangi milliy strategiyasini amalga oshirishda sezilarli natijalarga erishdi. Podshohlik Yaqin Sharqdagi aksariyat mojaro va geosiyosiy ziddiyatlarda faol ishtirok etmoqda, shu bilan birga mintaqaviy keskinlikni yumshatish bo'yicha tashabbuslarning yetakchisiga aylanmoqda. Saudiya hukumati ko'p qutbli dunyo tartibining shakllanishini e'tirof etgan holda, AQSH e'tirozlariga qaramay, o'z milliy manfaatlarini ilgari surish uchun moslashuvchan tashqi siyosat yuritmoqda. Bu esa Podshohlikning qisqa va uzoq muddatli strategik maqsadlariga erishishga yo'naltirilgan pragmatik yondashuvini namoyon etmoqda⁹.

Valiahd shahzoda Muhammad bin Salmon rahbarligida Saudiya Arabistonida yangi avtoritar tuzum asosida milliylik konsepsiyasi shakllantirilmoqda. U mamlakat tarixida misli ko'rilmagan darajada markazlashgan hokimiyatni qo'lga kiritgan. Bu siyosatning asosiy yo'nalishi milliy identiklikni qayta shakllantirishga qaratilgan. Shahzoda ichki va tashqi auditoriyaga mo'ljallangan hamda o'z avtoritar hokimiyatini mustahkamlashga xizmat qiluvchi yangi identiklik strategiyasini amalga oshirmoqda. Bu jarayon Podshohlikning ijtimoiy-siyosiy hayotida tub o'zgarishlarga olib kelmoqda.

Saudiya Arabistoni milliy identiklik konsepsiyasi Muhammad bin Salmon rahbarligida tub o'zgarishlarga uchramoqda. Diniy-siyosiy loyiha sifatida shakllangan davlat endilikda

⁷ Ayoob M. *The Many Faces of Political Islam: Religion and Politics in the Muslim World*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2008. C. 45

⁸ Abdo G., Amos D., Aslan R.F., Gause G., Hoffman B., Nasr V., Husain T. "The Sunni-Shia Divide". Council on Foreign Relations (CFR), 2014. <https://www.cfr.org/interactives/sunni-shia-divide#!/sunni-shia-divide>

⁹ Coate R., Thiel M. *Identity Politics and Political Identities: Local Expressions of Globalizing World*. Identity Politics in the Age of Globalization / Ed. by R. Coate, M. Thiel. Boulder: First Forum Press, 2010. R. 3.

"saudiyalik" tushunchasini qayta ko'rib chiqmoqda. Bu jarayon diniy utopik g'oyalardan voz kechish va dunyoviy milliylik tomon o'zgarishni taqozo etmoqda. Valiahd shahzoda milliylikni davlatning asosiy legitimlashtiruvchi va birlashtiruvchi omiliga aylantirishga intilmoqda. Garchi islom dini davlat boshqaruvida muhim o'rin tutishda davom etsa-da, u yangi milliy harakatlarni qo'llab-quvvatlash vositasiga aylantirilmoqda. Bu o'zgarishlar qator islohotlarda namoyon bo'lmoqda: rasmiy tarixni vahhobiylik ta'limotidan uzoqlashtirish, ayollar huquqlarini kengaytirish, diniy politsiya vakolatlarini cheklash, jamoat ko'ngilochar joylariga ruxsat berish, korrupsiyaga qarshi kurash va diniy ekstremizmga qarshi choralar ko'rish. Ta'lim tizimi va darsliklar yangi milliylik g'oyalari moslashtirilmoqda, bu esa o'z navbatida, mamlakatni panarab va panisлом g'oyalari uzoqlashtirmoqda va Saudiya Arabistonining ijtimoiy-siyosiy manzarasini tubdan o'zgartirib, yangi milliy identiklik shakllanishiga olib kelmoqda¹⁰.

Arab dunyosida yetakchilikka kurashda dastlab milliylik loyihalari, keyinchalik esa islomiy loyihalar amalga oshirildi. Milliylik g'oyalari orqali arab davlatlari Yaqin Sharqda o'z mavqelarini mustahkamlashga intildilar. Yevropa milliylik konsepsiyalari arab muhitiga moslashtirilib, o'ziga xos shaklda rivojlantirildi.

Arab milliyligi, ayniqsa Ikkinchi jahon urushidan so'ng, mintaqaviy yetakchilik uchun kurashda muhim vositaga aylandi. Bu g'oyalar islom dini tamoyillari bilan uyg'unlashgan holda rivojlandi. Garchi islom arab davlatchiligi va jamiyatida muhim o'rin tutsa-da, mustamlakachilik davrida uning ta'siri cheklandi, bu esa milliylik g'oyalarining oldingi o'ringa chiqishiga imkon berdi¹¹. Arab millati arab tilining umumiy aloqa vositasi sifatida shakllanishi va islomning mintaqada tarqalishi natijasida vujudga keldi. Biroq, arab milliyligi g'oyalari o'zining aniq shaklini faqat XX asr oxirlarida kasb eta boshladi. Bu jarayon arab dunyosining zamonaviy siyosiy va ijtimoiy-madaniy qiyofasini belgilashda muhim rol o'ynadi.

Yuqoridagilardan kelib chiqib, quyidagicha xulosa qilish mumkin:

Saudiya Arabistoni rahbariyati an'anaviy qadriyatlar va zamonaviy texnologiyalarni uyg'unlashtirgan, milliy identiklikni saqlagan holda global integratsiyaga qaratilgan, islom tamoyillariga asoslangan, iqtisodiy modernizatsiyani o'z ichiga olgan "Saudiya rivojlanish modeli"ni ilgari surmoqda. Bu model orqali mamlakat rahbariyati XXI asr talablariga javob beradigan yangi milliy identiklikni shakllantirishga intilib, yoshlarda milliy g'ururni kuchaytirish, fan va san'at sohasidagi yutuqlarni targ'ib qilish, ommaviy axborot vositalarida mamlakatning ijobiy imijini yaratishga qaratilgan chora-tadbirlarni amalga oshirmoqda. Shu bilan birga musulmonchilikka, an'anaviy axloqqa zid bo'lgan G'arb qadriyatlari Podshohlikda tarqalishini cheklashga sa'y-harakat qilmoqda.

¹⁰ شاهر الغيالين، دينا شقير. معيقات التحول الديمقراطي في الدول العربية // مجلة آفاق للأبحاث السياسية والقانونية، الجلد 3، عدد 5، عام 2020، 396-417 ص. <https://www.asjp.cerist.dz/en/article/163044>

¹¹ ماجد الزاملي. ثورات الربيع العربي: الاسباب والنتائج // الحوار المتمدن، مصر، 27.05.2013 عام، <http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=36136>